

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA TIZIMLI YONDASHUVNING TA'SIRI

Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li

Quruqlikdagi qo'shinlar instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19510812>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida kommunikativ ko'nikmalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Pedagogik muloqotning mohiyati, uning tarkibiy qismlari hamda talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali muloqotni tashkil etishning psixologik va pedagogik jihatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik muloqot, kommunikativ ko'nikma, kasbiy kompetensiya, bo'lajak o'qituvchi, empatiya, verbal va noverbal muloqot, interaktiv ta'lim.

Zamonaviy ta'lim islohotlarining yangi bosqichi - bu o'qituvchi shaxsining jamiyatda tutgan o'rni va ta'lim jarayonidagi yetakchi rolini qayta baholash zaruratini yuzaga chiqarayotgan murakkab va dinamik davrdir. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, raqamli transformatsiya va mehnat bozorida yuzaga kelayotgan kompetensiyaviy yondashuvlar sharoitida o'qituvchidan faqat bilim va malaka emas, balki samarali muloqot olib borish, ta'limiy interaktsiyani tashkil etish va boshqarish qobiliyatlari ham faol ravishda talab qilinmoqda [1].

Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi sifatini ta'minlashda **kasbiy kommunikativ kompetensiya** muhim strategik o'rin tutmoqda. Chunki pedagogik faoliyatda muloqot - bu faqatgina axborot uzatish vositasi emas, balki o'quvchi shaxsini rivojlantirish, motivatsiyani oshirish, sinf muhitini ijobiy tashkil qilish, individual yondashuvni amalga oshirish vositasi hamdir [2].

Afsuski, ayrim holatlarda bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kommunikativ ko'nikmalarning yetarlicha shakllanmaganligi ta'lim jarayonining samaradorligiga, o'quvchi bilan ijtimoiy-psixologik aloqa sifatiga va pedagogik ta'sirchanlik kuchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, kommunikatsiyaning zamonaviy raqamli shakllari - masalan, onlayn platformalarda muloqot, elektron baholash, virtual guruh ishlari kabi vositalar bilan ishlashga tayyorlik yetarli bo'lmagan taqdirda, zamonaviy ta'lim jarayoniga to'laqonli integratsiyalashish imkoniyatlari cheklanadi [3].

Kasbiy kommunikativ ko'nikmalar, pedagogik kompetensiyaning yadro qismini tashkil etib, o'qituvchining individual va professional o'sishi, shuningdek, o'quv muhitini tashkil etishdagi liderlik qobiliyatlari bilan bevosita bog'liq. Bu ko'nikmalar o'z ichiga quyidagilarni oladi: og'zaki va yozma nutq madaniyati, ijtimoiy-hissiy aql, tanqidiy fikrni ifodalash, aks aloqa berish va qabul qilish, ziddiyatli vaziyatlarda konstruktiv muloqot olib borish.

Shu jihatdan **kasbiy kommunikativ kompetensiyani o'rgatish va shakllantirish** oddiy bir fan yoki alohida mavzu emas, balki **metodik jihatdan chuqur o'ylangan, bosqichma-bosqich shakllanuvchi, integratsiyalashgan pedagogik tizimga** aylanadi. Bu tizimda asosiy urg'u o'quvchi bilan samarali muloqotga, ota-onalar bilan ijtimoiy hamkorlikka, kasbiy etikaga, va jamiyat bilan pedagogik aloqaga beriladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish - bu hamisha dolzarb masala bo'lib kelgan. Bu borada olib borilgan tadqiqotlar, masalan, V. A. Kan-Kalik, G. I. Imedashvili, va N. D. Nikandrovlarining asarlarida

pedagogik muloqot psixologiyasi, etika va kommunikatsiya texnologiyalari asosiy o'rinni egallaydi [4,5,6].

Tizimli yondashuvning zarurati. Tizimli yondashuv - bu pedagogik faoliyatni faqat alohida bosqich yoki elementlar majmuasi sifatida emas, balki ular o'rtasidagi ichki mantiqiy bog'liqlik, funksional muvofiqlik va samarali natijaga yo'naltirilgan bir butun tizim sifatida anglash yondashuvidir [7].

Tizim (grekcha *systema* - butun, birlashma) tushunchasi bo'yicha, har qanday o'quv jarayonida elementlar (masalan, o'quv materiallari, metodlar, pedagogik vositalar, o'qituvchi va o'quvchi rollari) bir-biri bilan aloqada bo'lib, yakuniy natijaga yo'naltirilgan yaxlit tuzilmada ishlaydi. Kasbiy kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda ham bu tizimiylik - ya'ni bosqichma-bosqichlik, maqsadga yo'naltirilganlik, teskari aloqa va reflektivlik komponentlari ustun ahamiyatga ega bo'ladi [8].

Tizimli yondashuv orqali o'qituvchida quyidagilar rivojlanadi:

- **Komponentlararo integratsiya** – nutq madaniyati, muloqot texnologiyalari va pedagogik etika o'zaro uyg'unlikda rivojlanadi;
- **Holatga moslashuvchanlik** – har bir ta'lim holati yoki sinf kontekstiga mos kommunikativ yechimlar ishlab chiqiladi;
- **Davomiylik va uzviylik** – kommunikativ kompetensiya faqat boshlang'ich kurslarda emas, balki magistratura va malaka oshirish kurslarida ham uzluksiz rivojlantiriladi.

Zamonaviy ta'lim islohotlari sharoitida o'qituvchi shaxsining kasbiy faoliyati tobora murakkablashib, undan nafaqat fan bo'yicha chuqur bilim va metodik tayyorgarlik, balki rivojlangan kasbiy kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lish ham talab etilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, raqamli ta'lim muhitining kengayishi va kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi o'qituvchining muloqot madaniyati, interaktiv faoliyatni tashkil etish hamda ta'limiy jarayonni samarali boshqarish qobiliyatlarini muhim omil sifatida ilgari surmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kommunikativ kompetensiyasi pedagogik faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy komponentlardan biri bo'lib, u o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ta'lim jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratish, motivatsiyani oshirish va individual yondashuvni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli kommunikatsiya vositalari bilan ishlash ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi o'qituvchining ta'lim jarayoniga to'liq integratsiyalashuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kasbiy kommunikativ ko'nikmalar pedagogik kompetensiyaning yadrosini tashkil etib, o'qituvchining shaxsiy va kasbiy o'sishi, liderlik qobiliyatlari hamda ta'lim muhitini samarali tashkil etish imkoniyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu ko'nikmalar og'zaki va yozma nutq madaniyati, ijtimoiy-hissiy aql, tanqidiy fikrlash, samarali aks aloqa va ziddiyatli vaziyatlarda konstruktiv muloqot olib borish kabi muhim jihatlarni qamrab oladi.

Shu bois kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirish alohida fan yoki epizodik mashg'ulotlar doirasida emas, balki tizimli, bosqichma-bosqich va integratsiyalashgan pedagogik yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Tizimli yondashuv kommunikativ kompetensiyaning uzluksiz rivojlanishini, uning pedagogik etika, metodika va muloqot texnologiyalari bilan uyg'unlashuvini ta'minlaydi. Natijada bo'lajak o'qituvchilarda ta'lim holatlariga moslashuvchanlik, reflektiv fikrlash va kasbiy muloqot madaniyati barqaror shakllanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hamidov A. A. Zamonaviy ta'lim sharoitida o'qituvchi kompetensiyalarining rivoji. – Toshkent, 2022.
2. Normurodov B. B. Pedagogik muloqot va uning ta'lim jarayonidagi o'rni. – Samarqand, 2021.
3. Mo'minova D. D. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kommunikatsiya masalalari. – Toshkent, 2023.
4. Kan-Kalik V. A. O'qituvchining pedagogik muloqoti. – Moskva: Pedagogika, 1987.
5. Imedashvili G. I. Pedagogik muloqot psixologiyasi. – Tbilisi, 1990.
6. Nikandrov N. D. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsiy yondashuv. – Moskva, 1995.
7. Afanasyev V. G. va boshq. Tizimli yondashuv asoslari. – Moskva, 1973.
8. Shirinova M. M. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda tizimli yondashuv. – 2020.